

ПЕРЕХОД НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ДИФFUЗНОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Логинова Д. С.

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Хрусталеv Е. Ю.

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Хрусталеv О. Е.

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

В настоящее время в инновационно-инвестиционной деятельности наукоемких предприятий доминирует модель инновационного процесса, в соответствии с которой выполнение проектов привязано в основном к средствам федерального бюджета и предусматривает осуществление всех работ внутри соответствующей кооперации исполнителей. В этих условиях инновационно-инвестиционная деятельность представляет собой один продолжительный (длительностью зачастую более 10 лет) бизнес-процесс, объединяющий все стадии жизненного цикла создаваемых образцов.

Естественно, что при этом в значительной мере затрудняется возможность гибкого использования получаемых научно-технических результатов для создания другой высокотехнологичной продукции, которая могла бы быть оперативно направлена в свободные ниши рынка, а также для продажи на научно-технологическом рынке.

Решению этой проблемы может способствовать деление долгосрочных проектов на этапы, каждый из которых должен

завершаться конкретной продукцией (в том числе научно-технического характера), способной к самостоятельному продвижению на внутренний и внешний рынки. Фактически речь идет о переходе от внутриорганизационной модели инновационного процесса к диффузной, которая характеризуется развитием нововведения за пределами предприятия, на котором оно создано.

С точки зрения создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции (НВП) различного назначения это означает смещение акцентов с собственной разработки нововведений каждым предприятием к приобретению их на научно-технологическом рынке. Благодаря этому, сократится срок создания новых образцов НВП и повысится реализуемость соответствующих программ и планов, поскольку будет снижено влияние научно-технического риска [5], а проекты НПК будут надежно защищены экономически [4].

В настоящее время практически все образцы НВП создаются с использованием комплектующих иностранного производства. Поэтому представляется крайне необходимым осуществить переход к диффузной модели таким образом, чтобы, интенсифицировав инновационно-инвестиционную деятельность отечественных наукоемких предприятий, обеспечить замену импортных комплектующих [3].

Актуальность решения этой проблемы в связи с санкциями США и ЕС в отношении России резко возросла. Благодаря такому переходу, появляется возможность разбить инновационно-инвестиционную деятельность на ряд хотя и взаимообусловленных, но самостоятельных бизнес-процессов, характерных для каждого из трех этапов диффузионной модели: создание нововведения, его распространение и внедрение. В

свою очередь каждый такой бизнес-процесс можно оптимизировать, в том числе за счет коммерциализации технологий. Это обеспечит насыщение отечественного научно-технологического рынка новациями, которые могут быть востребованы при создании продукции различного назначения. Этим самым повысится экономическая отдача от инновационно-инвестиционной деятельности наукоемких предприятий, что станет хорошим стимулом для их дальнейшего развития.

Создание инновационного сектора в наукоемком производственном комплексе (НПК). Для создания инноваций военной, гражданской и двойной направленностей за счет внебюджетных источников, а также снижения уровня реального влияния государственных заказчиков на формирование приоритетов развития НПК, в том числе в части его инновационной деятельности, целесообразно создать в нем инновационный сектор [1].

Основной принцип, который должен быть реализован при формировании инновационного сектора в НПК для сокращения технологического отставания производимой продукции заключается в создании условий, при которых все субъекты технического оснащения будут заинтересованы в создании недорогих, но эффективных образцов техники. В рамках создания НВП осуществляется разработка прорывных технологий, которые могут стать основой создания различной продукции с новыми свойствами.

В свою очередь, использование новых технологий, созданных в наукоемком секторе российской промышленности, при создании современных и перспективных образцов НВП,

позволит повысить окупаемость затрат на разработку таких технологий.

Создание инновационного сектора в НПК должно предусматривать возможность более широкого технологического взаимодействия между различными секторами российской экономики, что можно осуществить на ранних этапах формирования проектов государственных программ стратегического развития Российской Федерации.

Кроме того, повышение роли НПК в инновационном развитии страны обеспечивается за счет: перехода от предметной ориентации развития этого комплекса (под конкретные технические системы, которых закупается все меньше и меньше, что провоцирует деградацию наукоемких предприятий) к объектной – целенаправленному развитию научно-технического и производственно-технологического потенциалов НПК как основы создания НВП; повышения спроса на высокотехнологичную (инновационную) продукцию отечественного НПК; реализации диффузной модели инновационной деятельности (рост трансферта технологий при создании НВП различного назначения (например, военной продукции из гражданской сферы в военную и обратно); внедрения государственно-частного партнерства через использование методов индикативного управления (государство определяет цели развития инновационного сектора через значения соответствующих показателей и осуществляет финансирование этого сектора в предусмотренных объемах, а бизнес должен своими ресурсами способствовать достижению этих целей, поскольку в противном случае государство откажется от софинансирования развития бизнеса в НПК); выделения в инновационном секторе кластеров с нерыночной основой функ-

ционирования, которые будут получать государственное финансирование на создание недорогих, но эффективных образцов НВП на основе оптимального сочетания различных технологий; придания государственным заказчикам функций, стимулирующих их к внедрению результатов НИОКР в наукоемкий сектор экономики; создания организационных и правовых условий для осуществления долевого финансирования НИОКР, результаты которых могут стать основой создания не только образцов НВП, но и конкурентоспособной продукции различного назначения; оптимизации механизма распределения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Магистральным направлением повышения инновационности российской экономики за счет наработок в НПК является также создание обособленной структуры в области заказа и сопровождения наиболее перспективных, высокорискованных исследований и разработок различной направленности. Например, похожая структура под названием ДАРПА уже многие годы успешно функционирует в США. В России в целях содействия осуществлению прорывных высокорискованных исследований и разработок в интересах безопасности государства создан Фонд перспективных исследований. Его основными функциями являются: формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для безопасности государства, причинах их возникновения и путях устранения; определение основных направлений изысканий в области прорывных высокорискованных исследований и разработок в целях развития производства высокотехнологичной продукции гражданского, специального и двойного назначения; организация поиска, заказа на разработку,

апробации и сопровождения перспективных инновационных научно-технических идей и передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции различного назначения; обеспечение доведения идей и решений до уровня проектов, в отношении которых будет получено теоретическое и (или) экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения (внедрения) полученных при их реализации результатов интеллектуальной деятельности в интересах безопасности государства, в том числе в интересах модернизации отечественного НПК, создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции различного назначения; осуществление финансирования мероприятий и проектов, предусмотренных законом; распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда, а также правами на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенными Фондом на основании договоров, и обеспечивает передачу таких прав в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности; осуществление иных функций в соответствии с федеральными законами и решениями Президента Российской Федерации; доленое финансирование инновационно-инвестиционной деятельности в НПК.

Как известно, особенности отечественной бюджетной системы заключаются в том, что государственная программа стратегического развития выполняется через последовательность государственных заказов, формально представляющих ее трехлетний срез при бюджетном планировании и годовой

срез реального финансирования. То, что в государственные программы, как правило, прописывается не полный перечень мероприятий, которые должны быть затем выполнены, а только отдельные, наиболее крупные работы, создает формальную предпосылку для создания механизма долевого финансирования.

Таким образом, в рамках существующего законодательно-правового поля имеется реальная возможность привлечь к финансированию отдельных мероприятий, предусмотренных государственными заказами, но непосредственно в нем не прописанных, другие источники финансирования.

Основная идея реализации долевого финансирования работ по созданию НВП в условиях действия законодательных ограничений заключается в том, что в качестве объектов долевого финансирования необходимо рассматривать не работу в целом, прописанную в утвержденном государственном заказе, а составляющие ее мероприятия. При удовлетворении требований законодательства о размещении государственного заказа (конкурс проводится на работу в целом) это позволяет головному исполнителю самостоятельно принять решение о порядке выполнения отдельных мероприятий работы.

Для этого необходимо процесс создания каждого отдельного образца НВП с помощью моделей адаптивного управления [2] разбивать на работы таким образом, чтобы можно было бы выделить из них ту часть, которая имеет высокий потенциал привлечения дополнительных источников финансирования, не нарушая требования законодательства. То есть таких работ, при выполнении которых могут быть созданы технологии (новации), коммерчески привлекательные для тиражирования в образцах различных видов продукции, по-

сколькx только в этом случае у инвесторов появится заинтересованность в их софинансировании.

При реализации механизма долевого финансирования работ одним из важных вопросов является распределение ролей при формировании и выполнении соответствующего проекта. Инициатива в этом вопросе должна принадлежать государственному заказчику, для чего уже при организации конкурсов на выполнение работ по государственному заказу он должен соответствующим образом сформулировать требования к участникам (например, способность претендентов привлечь дополнительные источники финансирования). Однако непосредственная организация выполнения соответствующих работ должна осуществляться головным исполнителем. Это обусловлено тем, что предприятия и организации, выступающие в роли головных исполнителей, в отличие от заказывающих органов, функционируют в экономической среде, в которой только и можно обеспечить соблюдение интересов инвесторов.

Интенсификация инновационно-инвестиционной деятельности наукоемких предприятий позволит существенно стимулировать переход НПК на качественно новый уровень, для чего необходима реализация таких мероприятий, как: создание крупных научно-производственных интегрированных структур, оптимизации и повышения концентрации производства, совершенствования корпоративного управления; поддержание и развитие базовых и критических технологий; перевооружение научно-технической и производственно-технологической базы НПК; широкая научно-производственная интеграция; развитие экспортного потенциала в интересах завоевания и удержания соответствующих

ниш мирового рынка НВП; управление качеством продукции НПК; стимулирование высококвалифицированных специалистов с целью привлечения их в НПК.

Сложившиеся экономические реалии в стране, зарубежный опыт и практика функционирования наукоемких предприятий показывают, что реализация предложенных выше путей активизации инновационно-инвестиционной деятельности невозможна без создания благоприятного инновационного климата в стране и НПК, благоприятного налогового режима, правового обеспечения инновационной деятельности, эффективной инновационной инфраструктуры, а также без механизма коммерциализации инноваций.

Литература:

1. **Городецкий А.Е.** Стратегические приоритеты развития оборонно-промышленного комплекса / А.Е. Городецкий, А.А. Косенко, Г.А. Лавринов, Е.Ю. Хрусталеv и др. – Текст: непосредственный // Глава в монографии «Институты современной экономики». Том IV. – Санкт-Петербург: Алетей, 2015. С. 539-673.

2. **Ларин С.Н.** Модели и методы адаптивного регулирования экономических процессов в наукоемком производственном комплексе / С.Н. Ларин, Н.А. Соколов, Е.Ю. Хрусталеv, Ю.Е. Хрусталеv – Текст: непосредственный // Контролинг. 2020. № 2 (76). С. 42-51.

3. **Хрусталеv Е.Ю.** Импортозависимость как угроза инновационному развитию отечественной промышленности / Е.Ю. Хрусталеv, А.С. Славянов – Текст: непосредственный // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Том 17. № 6. С. 1000-1013.

4. **Хрусталеv Е.Ю.** Модель экономической защиты высокотехнологических проектов, реализуемых в наукоемком секторе экономики / Е.Ю. Хрусталеv, А.С. Славянов. – Текст: непосредственный // Journal of New Economy. 2019. Том 20. № 2. С. 100-113.

5. **Хрусталеv Е.Ю.** Финансовые методы снижения риска при создании наукоемкой и высокотехнологической продукции / Е.Ю. Хрусталеv, И.А. Стрельникова – Текст: непосредственный // Финансы и кредит. 2011. № 7. С. 13-21.